

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

© X.F. Eshquvvatova¹✉

¹O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tanqidiy fikrlash orqali o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish, muammoni tahlil qilish va yangicha qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanishi ilmiy asosda bayon etilgan. Shuningdek, dunyo tajribasi, zamonaviy metodlar va psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish yo'llari ko'rsatib berilgan.

MAQSAD: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik usullar, texnologiyalar va yondashuvlarni aniqlash, ularning ta'lim sifati va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatiga ta'sirini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR Tadqiqotda zamonaviy pedagogika, psixologiya va boshlang'ich ta'lim metodikasi sohalariga oid adabiyotlar tahlil qilindi. Amaliy tajriba jarayonida kuzatish, suhbat, test sinovlari va diagnostik metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajalari baholandi. Shuningdek, "konseptual xarita", "fikrlar klasteri", "muammoli savollar", "Venn diagrammasi" kabi metodlar asosida darslar tashkil etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: O'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar va faol metodlar orqali o'quvchilarda mantiqiy tahlil qilish, dalil keltirish va alternativ fikr bildirish ko'nikmalari rivojlanadi. Tanqidiy fikrlashga oid mashg'ulotlar o'quvchilarning o'z fikrini asosli ifodalashiga, savollarga mustaqil javob topishiga yordam beradi. Metakognitiv faoliyatni rag'batlantirish orqali bolalarning mustaqil o'rganish va fikr yuritish darajasi sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

XULOSA: Boshlang'ich ta'lim bosqichida tanqidiy fikrlashni shakllantirish — o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim pedagogik vositadir. Bu borada innovatsion metodlar, interfaol yondashuvlar va o'quvchini markazga qo'yuvchi didaktik vositalar muhim rol o'ynaydi. Dars jarayonida tanqidiy savollarni yo'naltirish, ochiq muhokamalarni tashkil etish va fikr bildirishga undovchi mashg'ulotlar tanqidiy fikrlashni samarali rivojlantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, metodika, shaxs rivoji, ijodiy tafakkur, mustaqillik.

Iqtibos uchun: Eshquvvatova X.F. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. №4. B.489–495.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© Х. Ф. Эшкувватова¹✉

¹Узбекско-Финляндский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье освещается педагогическое значение формирования критического мышления у учащихся начальных классов. На научной основе раскрываются навыки самостоятельного мышления, анализа проблем и принятия новых решений с помощью развития критического мышления. Также показаны пути развития критического мышления на основе мирового опыта, современных методов и психолого-педагогических подходов.

ЦЕЛЬ: Выявить педагогические методы, технологии и подходы, способствующие формированию критического мышления у младших школьников, а также изучить их влияние на качество образования и развитие самостоятельного мышления учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании были проанализированы источники по современной педагогике, психологии и методике начального обучения. В ходе практического эксперимента использовались методы наблюдения, интервью, тестирования и диагностики для оценки уровня критического мышления учащихся. Кроме того, занятия проводились с использованием таких методов, как «концептуальная карта», «кластер идей», «проблемные вопросы», «диаграмма Венна».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты проведенного эксперимента показали, что задания и активные методы, направленные на развитие критического мышления, способствуют формированию навыков логического анализа, аргументации и высказывания альтернативных мнений у учащихся. Занятия по критическому мышлению помогают детям обоснованно выражать свои мысли и самостоятельно находить ответы на вопросы. Стимулирование метакогнитивной активности способствовало значительному повышению уровня самостоятельного обучения и мышления у учеников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Формирование критического мышления на этапе начального образования — важное педагогическое средство развития интеллектуального потенциала учащихся. В этом процессе значительную роль играют инновационные методы, интерактивные подходы и дидактические средства, ориентированные на учащегося. Направление критических вопросов на уроке, организация открытых

обсуждений и стимулирование высказывания мнений создают условия для эффективного развития критического мышления.

Ключевые слова: критическое мышление, начальное образование, методика, развитие личности, творческое мышление, самостоятельность.

Для цитирования: Эшқувватова Х. Ф. Педагогическое значение формирования критического мышления у учащихся начальных классов. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 489–495.

PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

© Khosiyat F. Eshquvvatova¹✉

¹Namangan State Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article discusses the pedagogical importance of developing critical thinking in primary school students. It scientifically outlines how critical thinking helps students form independent thought, analyze problems, and make innovative decisions. Additionally, it presents methods of fostering critical thinking based on international experience, modern teaching strategies, and psychological-pedagogical approaches.

AIM: To identify pedagogical methods, technologies, and approaches that contribute to the development of critical thinking skills in primary school students and to examine their impact on the quality of education and students' independent thinking abilities.

MATERIALS AND METHODS: The research involved the analysis of modern pedagogical, psychological, and primary education methodological sources. Practical experiments included observation, interviews, testing, and diagnostic tools to assess students' levels of critical thinking. Lessons were also conducted using methods such as "concept map," "idea clustering," "problem-based questions," and the "Venn diagram."

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the study showed that tasks and active methods focused on critical thinking development foster students' abilities in logical analysis, argumentation, and expressing alternative viewpoints. Lessons on critical thinking helped students articulate their thoughts logically and find independent answers. Encouraging metacognitive activity significantly enhanced students' capacity for autonomous learning and reasoning.

CONCLUSION Developing critical thinking at the primary education level is a key pedagogical tool for enhancing students' intellectual potential. Innovative teaching methods, interactive strategies, and learner-centered didactic tools play a crucial role in this process. Guiding critical questions during lessons, organizing open discussions, and encouraging students to express opinions provide effective conditions for nurturing critical thinking.

Key words: critical thinking, primary education, methodology, personal development, creative thinking, independence.

For citation: Khosiyat F. Eshquvvatova. (2025) 'Pedagogical significance of developing critical thinking in primary school students', *Inter education & global study*, (4), pp. 489–495. (In Uzbek).

Bugungi kunda jahon miqyosida sodir bo'layotgan globallashuv jarayonlari, fan va texnikaning mislsiz rivojlanishi, iqtisodiy, mafkuraviy, ijtimoiy sohalardagi o'zgarishlar, jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar yoshlarda tezkor va to'g'ri qarorlar qabul qilish, tanqidiy tafakkurni shakllantirish zaruriyatini yuzaga chiqarmoqda. Shu sababdan jahonning ko'pgina rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimida tanqidiy fikrlashni boshlang'ich sinfdan boshlab shakllantirishga urg'u berayotganini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, Germaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Finlandiya, Yaponiya ta'lim tizimida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga hayotiy vaziyatlarni tanqidiy baholashni va mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jahon hamjamiyatida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish orqali shaxs yetukligini ta'minlash jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu jumladan, shaxsga qaratilgan va muammoli ta'lim texnologiyalari hamda kompetensiyaviy, qadriyatli yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning innovatsion shakllari va interfaol usullarini joriy etish masalalariga katta e'tibor berilmoqda.

Mamlakatimizda har tomonlama rivojlangan, mustaqil shaxsiy qarashlari va o'z nuqtayi nazariga, hayotda o'z tanlovi, qat'iy fuqarolik pozitsiyasiga ega avlodni tarbiyalashga yo'naltirilgan, yosh avlodda mustaqil va baxtli hayot uchun zarur ijtimoiy malaka hamda fazilatlarni yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirish¹ga alohida e'tibor berilmoqda. Albatta, bunday yuksak vazifalarni amalga oshirishda ustoz va murabbiylarning o'rni beqiyosdir. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida "mamlakatimizda o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihtdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi"² deb belgilangan

"Tanqidiy fikrlash" atamasiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu atama ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lib, o'zbek olimi S. G'ulomov "yangi tushunib bo'lingan g'oyalar tekshirilayotganda, baholanayotganda, rivojlantirilayotganda va qo'llanayotganda sodir bo'ladi"³ deb ta'kidlaydi. Z. G'ofurov, J. Tulenov, Q. Nazarov fikrlaricha "tanqidiy fikrlash"

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2019 yildagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida" gi Qaroriga 1-ilova

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023. <https://lex.uz>

³ G'ulomov.S.S. " Dalillarni eslab qolish va g'oyalarni isbotlash".-T.:O'qituvchi. 2005.- B.4

deganda mantiqiy fikrlash va isbotlash ko'nikmalari tushuniladi, uning yordamida o'quvchilar diqqat bilan o'qish, chuqur munozaralar yuritish va yozuvda o'z fikrlarini aniq va o'ylab ifoda etish imkonini oladilar"⁴.

Amerikalik olim J. Dyuning fikriga ko'ra "o'quvchilar muayyan muammo bilan shug'ullana boshlasalargina, ularda tanqidiy fikrlash paydo bo'ladi"⁵. Shu sababli, o'quv jarayonining boshlang'ich nuqtasi hisoblangan, biror vaziyat yoki hodisaga tegishli bo'lgan eng muhim savol bu hodisa qanday muammoni vujudga keltirilishini anglatadigan savoldir. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini aniqlash zarurati mavjuddir. Chunki, tanqidiy fikrlash mustaqil fikrlashning tarkibiy qismi hisoblanadi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajalari bir qator pedagogik metodlar orqali aniqlanadi. Misol uchun, Ya. Yirasek, A. Kernlar tomonidan ishlab chiqilgan yoshlarning tanqidiy fikrlashga moyilliklarini aniqlovchi testlari, D. B. Elkoninning "Grafik diktant" lari, A.L. Vengerning "Nuqtalar bo'ylab chizish", I. Shvansarning "Aqliy rivojlanishni dignostika qilish", O. Hasanboyevaning "Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning qobiliyatlarini tashxislash" kabi metodikalari shular jumlasidandir.

Nemis olimi M. Mauermanning ta'kidlashicha: "Tanqidiy fikrlash- bu inson uchun fikrlashning tayanch nuqtasi, g'oyalar va axborotlar bilan o'zaro munosabatga kirishishning tabiiy usulidir. U dars va darsdan tashqari jarayonlarda sodir bo'ladigan faoliyat bo'lib, o'quvchiga axborotlarni qat'iy nazorat qilish imkonini beradi"⁶.

Bundan ko'rinadiki, bu jarayonda o'quvchi idrok etilayotgan ma'lumotni qayta ko'rib chiqishi, uni o'ziga moslashtirishiga imkoniyat yaratiladi.

Tanqidiy fikrlash- bilimni o'zlashtirish va mustaqil fikrlashning yuqori darajadagi tarkibiy qismi bo'lib, shaxsning voqea, hodisa, borliqni obyektiv idrok etish imkoniyatini kengaytiruvchi aqliy hodisadir. Tanqidiy fikrlashda g'oyalar va ularning ahamiyati ko'pfikrlilik nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilib, boshqa g'oyalar bilan taqqoslanadi. Unda tahlil, taqqoslash, izohlash, yangilik kiritish, muammolarni hal qilishga alohida e'tibor beriladi hamda o'quvchilarda bunyodkor g'oyalarning yovuz g'oyalar ustidan g'alaba qozonishga ishonch paydo qilinadi.

Amalga oshirilgan tahlillar natijasi ushbu aqliy faoliyatda g'oya va imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg'unlashtirish, konsentratsiyalash hamda axborotlarni qayta tahlil etishga zamin yaratilishini ko'rsatadi.

Bunda:

- 1) O'quvchilarni tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini egallashga ruhan tayyorlash;
- 2) O'quvchilarning o'z fikrlari qat'iyligiga bo'lgan ishonchini barqarorlashtirish;
- 3) Muayyan sinf o'quvchilarida jamoaviy tarzda tanqidiy fikr yuritishga yo'naltirilgan pedagogic vaziyatni vujudga keltirish amaliyotini tadbiiq etish, muhim ahamiyat kasb etadi.

⁴ Nazarov.Q. Falsafa metodologiyasi.-T.: Yangi asr avlodi. 2005.- B.78

⁵ Дьюи.Дж. Индивидуализация обучения школьников.- Чикаго.1991.-С.19

⁶ Маурерман.М. Развитие интеллекта и его природные качества.-М.Торговый дом гранд. 2005. С.27

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishi o'quvchiga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- fikrlash jarayoni jadallashadi;
- o'z oldiga aniq maqsad qo'yib, unga erishish yo'llarini izlaydilar;
- o'quvchilarda bilim olish, yangi axborotlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish ortadi;
- o'quv-bilish jarayonida o'quvchilarda faollik ta'minlanadi;
- o'quvchilarda ular orasida vujudga kelgan rang barang fikrlarni tinglash va mushohada qilish ishtiyoqi kuchayadi.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi D. Xalpern tomonidan chuqur tahlil etilgan bo'lib, unga ko'ra, "tanqidiy fikrlash sog'lom refleksiv jarayondir, shuningdek, tanqidiy fikrlash-yo'naltirilgan xarakterga ega bo'lib, o'z xatolaridan xolis bo'lish va sog'lom mazmun izlashdir. Tanqidiy fikrlaydigan insonlar yangi g'oyalar va yangi imkoniyatlarni taqdim etishga qodirdirlar".

Boshlang'ich ta'lim jarayoni mazmuniga mos ravishda o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga undovchi o'quv topshiriqlari tizimini shakllantirish va o'quv jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladigan didaktik loyihalarni ishlab chiqish va o'quv jarayoniga tatbiq etish o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni samarali rivojlantirish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'quv-biluv jarayonida ularni faol fikrlash va mustaqil faoliyat ko'rsatishga undovchi innovatsion texnologiyalardan foydalanish bu sohada kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2019 yildagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida" gi Qaroriga 1-ilova
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023. <https://lex.uz>
3. G'ulomov.S.S. "Dalillarni eslab qolish va g'oyalarni isbotlash".-T.:O'qituvchi. 2005. -B.4
4. Nazarov.Q. Falsafa metodologiyasi.-T.: Yangi asr avlodi. 2005. -B.78
5. Дьюи.Дж. Индивидуализация обучения школьников.- Чикаго.1991.-С.19
6. Маурман.М. Развитие интеллекта и его природные качества.-М.Торговый дом гранд. 2005.- С.27
7. Халперн.Д.Психология критического мышления. Питер.2000. 240.-С
8. Facione P.A. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. – Insight Assessment, 2021. – 28 p.
9. Halpern D.F. Critical Thinking Across the Curriculum: A Brief Edition of Thought & Knowledge. – New York: Routledge, 2020. – 224 p.
10. Paul R., Elder L. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. – Foundation for Critical Thinking, 2022. – 48 p.

11. Ennis R.H. Critical Thinking Across the Curriculum. – New York: Routledge, 2023. – 188 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Eshquvvatova Xosiyat Farxodovna**, 1-kurs magistant, [**Эшқувватова Хосият Фарходовна**, Магистрант 1-го курса], [**Eshquvvatova Khosiyat Farhodovna**, 1st-year Master's Student]; manzil: O'zbekiston, Samarqand sh., Spitamenshox ko'chasi, 166-uy [адрес: Узбекистан, г. Самарканд, улица Спитаменшох, дом 166], [address: Uzbekistan, Samarkand city, Spitamenshokh Street, house 166]

Tel raqam: +998-94-947-43-71

@mail:xosiyateshquvvatova@gmail.com